

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS DOCENTES DEL CENTRO DE ESTUDIOS LAS AMÉRICAS DE XALAPA

Jaqueline Laborde Rodríguez
jackylaborde@hotmail.com

RESUMEN

Durante el siglo XIX y siglo XX una de las ideas más arraigadas en la investigación era que sólo existía un tipo de inteligencia la cual estaba íntimamente ligada al coeficiente intelectual y que determina en gran parte el éxito que se logre en la vida de cada individuo. Fue a partir de los años 80's que Howard Gardner decide marcar la relevancia de los resultados de su investigación en su libro "Estructuras de la mente". Él afirma que existen ocho inteligencias múltiples que puede desarrollar cualquier ser humano o poseer cierta habilidad de manera innata. Tales inteligencias son: lingüística, lógico – matemática, espacial, musical, corporal – kinestésica, intrapersonal e interpersonal y naturalista.

Posteriormente, esta teoría de Gardner fue retomada por Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional (1995). El término fue utilizado por primera vez en 1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de New Hampshire. Se le empleó para describir las cualidades emocionales que parecen tener importancia para el éxito. Tales como: la empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, capacidad de adaptación, capacidad de resolver problemas intrapersonales e interpersonales, etc.

En el margen de la educación actual, es deseable que los docentes presenten un alto nivel de esta inteligencia pues crea un vínculo emocional sano con sus alumnos, el cual permite tener mejor comunicación y comprensión de problemas ya sea familiares, sentimentales o escolares.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las emociones son experiencias complejas que están relacionadas con lo que nos ocurre y con lo que percibimos, y se expresan en una gran variedad de gestos y actitudes. Constituyen procesos multidimensionales y por lo mismo resulta muy difícil expresarlas mediante las palabras correctas.

Una figura central para el aprendizaje emocional de los estudiantes es el profesor. El vínculo afectivo que se establece entre profesores y estudiantes tiene efectos significativos para ambos.

A través de los años se ha visto un cambio muy notorio en cuanto al trato de los docentes hacia los alumnos. Hoy en día sólo se resalta que el alumno cumpla con la entrega de sus

Licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana. Por finalizar Maestría en Docencia y Evaluación Educativa. Docente en el Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa y en el Centro de Estudios Las Américas de Xalapa

tareas, actividades en clase, que asista a dichas clases y que escuche atentamente los contenidos de la materia. No interesa si el alumno le falta al respeto al docente gritándole y portándose incorrectamente dentro del salón porque en casa no le prestan suficiente atención o que se comporte así porque existe violencia intrafamiliar en su hogar, entre otros problemas que puedan experimentar.

Existe menos tolerancia y flexibilidad en el docente si el alumno no entrega a tiempo la tarea, si el alumno no muestra disposición e interés en la clase se le califica como flojo y en algunos casos hasta de inútil.

Los orígenes del problema son difíciles de delimitar objetivamente pues se considera que debido a la carga emocional de cada quien y al control que tenga cada individuo sobre sus impulsos es la raíz de cierto conflicto emocional.

Es de reflexionar que el problema afecta de manera indirecta al Centro de Estudios Las Américas, ya que como institución educativa que forma parte del sector privado, se toma desde un punto de vista también empresarial, por lo tanto un docente que frecuentemente genera conflicto en la relación profesor – alumno o profesor – directivos, no forma parte ni contribuye a un buen ambiente laboral y mucho menos dentro del aula.

Se considera que sólo un 10% de nuestro cerebro trabaja con la parte racional y un 90% con la parte emocional, y resulta que ni la educación que se recibe en casa ni la que nos brindan en la escuela nos está preparando para ese 90%. (Goleman, 1995). Si se permite que las emociones dirijan nuestros actos seguramente se cometerán errores de manera personal y profesionalmente. El ser humano suele reflexionar “después de” que “antes de”. Es importante cambiar de actitud ante la inteligencia emocional, dándole la importancia necesaria para mejorarla.

Dentro de la educación, para desarrollar la inteligencia emocional en los docentes, se considera primordial el dominio de ciertas habilidades que permitan evolucionar tanto social como emotivamente. Mientras que para enseñar matemáticas o geografía el profesor posee conocimientos y actitudes hacia la enseñanza de esas materias, las habilidades emocionales, afectivas y sociales que el profesor debe generar o propiciar en el alumnado también deberían ser enseñadas por un equipo docente que domine ciertas capacidades.

Frecuentemente en las escuelas se destacan más las inteligencias matemáticas y lingüísticas, pero también se requiere de una inteligencia que permita al profesor sobrevivir y resolver problemas en la vida cotidiana y/o escolar, y esa capacidad la da la inteligencia emocional cuando el docente se enfrenta a la realidad. A su vez, es deseable que presente actitudes y aptitudes para la apropiada atención de los problemas emocionales que pueda presentar él o el alumnado.

Existen muchas estrategias que mejoran los conflictos emocionales, algunas de ellas podrán parecer sencillas a simple vista pero se ha comprobado que resuelven dilemas emocionales de manera eficaz. De hecho, el grado de facilidad de dichas estrategias es lo que ayuda a su eficacia.

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo tiene, como fin profesional, implementar algunas estrategias dentro y fuera del aula que ayuden a desarrollar la inteligencia emocional en el docente, dando como resultado un ambiente de aprendizaje apropiado en el salón. Así como también se destacarán las actitudes y aptitudes de inteligencia emocional, que pueden asumir los profesores para facilitar la comprensión y atención a los problemas emocionales que en ocasiones presentan los alumnos. Es deseable un cambio de actitud entre los docentes hacia la inteligencia emocional dándose el tiempo necesario para realizar una introspección tanto en su vida personal como profesional y así lograr entender las emociones que experimentan y la causa verdadera de ellas. Esto estimulará de una forma positiva y generosa la relación con los alumnos y con los compañeros de trabajo.

En la actualidad, nuestra sociedad vive en un apuro constante por lograr objetivos, por vivir sus vidas, por resolver sus problemas, por encontrar su felicidad, esto nos imposibilita frecuentemente entender y canalizar nuestras emociones y las de los demás correctamente. Lo ideal es que se debe ser capaz de refrenar el impulso emocional; interpretar los sentimientos más íntimos del otro y manejar las relaciones de una manera fluida.

Es sabido que en México y en muchos países no se toma en cuenta a la educación emocional como parte de los planes de estudio, mucho menos se tienen presentes en la práctica docente estrategias que ayuden a lidiar con los problemas del día con día en las aulas; he ahí la relevancia de desarrollar algunas de ellas en el presente trabajo.

El docente lo quiera o no, es un agente activo de desarrollo afectivo y debería hacer un uso consciente de las habilidades y actitudes emocionales en su trabajo.

Los profesores son un modelo a seguir por sus alumnos ya que se les otorga la figura del conocimiento, pero a su vez, la forma ideal de ver, razonar y reaccionar ante la vida.

Por otra parte, también las prácticas docentes son fundamentales en el proceso de modelado de la emocionalidad. Los estudiantes que perciben un apoyo emocional del profesor en la práctica y actividades de la asignatura regulan mejor sus emociones y presentan menor nivel de agresividad, lo cual constata que la formación emocional del profesor aplicada a la impartición de su asignatura constituye un componente fundamental en el desarrollo emocional de los alumnos.

Por todo lo anterior es considerable que el adecuado desarrollo de la inteligencia emocional con estrategias igualmente adecuadas marcha a la par con la búsqueda de una mayor calidad en la educación. Y éste es un reto que debe ser asumido con la más profunda seriedad y responsabilidad tanto por alumnos como por profesores.

OBJETIVO GENERAL

Proponer algunas estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional en los docentes del Centro de Estudios las Américas Xalapa, nivel bachillerato.

METODOLOGÍA (POBLACIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTO)

Tipo de investigación

El presente estudio será de tipo cuantitativo ya que se pretende medir el nivel de inteligencia emocional en los docentes del Centro de Estudios las Américas a través de datos que sean cuantificables. El enfoque cuantitativo normalmente son investigaciones que obedecen al orden objetivo (Muñoz, 2011) de una realidad externa que se pretende describir, explicar y predecir referente a las causas de los hechos y fenómenos que se presentan. Para esto, se requiere un método formal de investigación de carácter cuantitativo, en el que la recolección de datos es de tipo numérico, estandarizado y cuantificable mediante procedimientos estadísticos adecuados. Es así, como el análisis de información e interpretación de sus resultados permiten fundamentar la comprobación o refutación de una hipótesis previa, lo que debe ayudar a fundamentar los patrones de comportamiento predecibles de la investigación. Dicha interpretación ofrece la posibilidad de generalizar los resultados, en el marco de las teorías que fundamentan su estudio.

Sostiene Muñoz (2011: 21) que el trabajo con este tipo de investigación requiere de un método formal (método científico de investigación que se inicia con el planteamiento de un problema de estudio delimitado y concreto apoyado en un marco teórico que sirve de referencia para plantear una hipótesis. A su vez, ese método formal incluye técnicas específicas que permiten recolectar los datos cuantificables que demanda la investigación, los cuales se analizan mediante procedimientos estadísticos. Al interpretar los resultados, es posible comprobar o refutar la hipótesis del trabajo del estudio; de esta forma, se puede generalizar el resultado obtenido de este análisis.

Las características principales de la investigación cuantitativa son las siguientes:

- Sus métodos de estudio son precisos, acotados y de riguroso seguimiento.
- La definición de sus variables es exacta y delimitada.
- El seguimiento del método de investigación es direccional hacia el objetivo de la investigación.
- Sus conocimientos están fundamentados en teorías expuestas en bibliografía, y se tratan de comprobar de manera cuantitativa.
- Se entiende a través de dimensiones acotadas y únicas.
- Intenta probar teorías, hipótesis o explicaciones mediante la relación y el análisis de datos cuantitativos.
- Busca datos objetivos, apoyada en el método de aplicación, el planteamiento de problema y el diseño de instrumentos de análisis y recolección de información.
- Se aplica a una realidad objetiva entendida como algo que se encuentra fuera del investigador y es independiente de éste.

Alcance de la investigación

Esta investigación será de carácter descriptiva ya que el objetivo representará algún hecho, acontecimiento o fenómeno por medio del lenguaje, gráficas o imágenes de tal manera que se puede tener una idea cabal del fenómeno en particular incluyendo sus características, sus elementos o propiedades, comportamientos y particularidades. (Muñoz, 2011)

Corte del estudio

El corte del estudio será transversal ya que sólo habrá un momento de la investigación en el que se va a aplicar el instrumento para la recolección de datos.

Este tipo de estudio fue diseñado para medir la prevalencia de una exposición y/o resultado en una población definida y en un punto específico de tiempo. Además, describe la frecuencia de una exposición(s) o resultado(s) en una población definida. (García, 2004).

Diseño del instrumento

Se aplicará un cuestionario de 70 preguntas con respuesta cerrada. Preguntas basadas en las variables que se contemplan dentro de la inteligencia emocional.

Población del estudio

El Centro de estudios las Américas de Xalapa trabaja sólo en el turno matutino. Está ubicado en la Avenida Américas #116 en la ciudad capital Xalapa, Veracruz y pertenece al sector privado de la educación. Cuenta con una población de alrededor de 255 alumnos y 16 docentes frente a grupo.

El nivel económico de los alumnos que asisten a esta escuela por lo regular es medio alto, aunque en ocasiones se pueden encontrar alumnos de nivel bajo pero que obtuvieron becas de 50 y 75%. A su vez, el nivel económico de los docentes que laboran en este colegio normalmente es medio bajo. De los 16 maestros frente a grupo, 8 son hombres y 8 mujeres, sólo uno cuenta con maestría en ingeniería y dos están cursando también maestría. El rango de edad entre los maestros es amplio ya que oscila desde los 24 a los 55 años.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Inteligencia

Como menciona Goleman (Baena, 2002:13), "la inteligencia es un tema muy discutido y sin embargo, al intentar definirlo, aún no hay parámetros de concordancia". Si concebimos a la inteligencia como el salir adelante en un medio complicado, resolviendo los problemas y sabiendo adaptarse a los problemas de la vida, se puede entender que la mayoría de las veces se requiere algo más que el coeficiente intelectual para avanzar.

Gardner (1995) sostiene que la inteligencia no es una sustancia en la cabeza, como lo es por ejemplo, el aceite en un tanque. Es una colección de potencialidades que se complementan. Estas capacidades las determinan las características biológicas, los procesos psicológicos, el entorno social y la conducta. Tales capacidades se desarrollan de manera gradual de tal manera que el ser humano asimila, retiene, aplica y modifica las experiencias y sensaciones necesarias para conducirse y adaptarse a su medio.

Es innegable que la inteligencia la determina frecuentemente, la herencia genética, así como también el medio, que es fundamental para que el individuo pueda o no desarrollar esa inteligencia a partir de dotarle ciertas condiciones en las que encuentre la mejor ocasión para desarrollarse, y por último, se debe tener clara la posibilidad de que se

puede mejorar la inteligencia ayudando al estudiante a que aproveche al máximo la que ya posee a partir de una dirección prudente, buenas oportunidades y estímulos.

Emociones

En su libro, Goleman (1995) menciona que el Oxford English Dictionary define la emoción como "cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión, cualquier estado vehemente o excitado". Este autor, utiliza el término emoción para referirse a un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar.

El ser humano presenta muchas emociones, estas emociones a la vez contienen combinaciones, variables, mutaciones y matices. Así que existen mil y una formas de expresar lo que sentimos y pensamos.

Teoría de las Inteligencias Múltiples

Los orígenes de la denominada Inteligencia Emocional provienen de la Teoría de las Inteligencias Múltiples del psicólogo y pedagogo estadounidense Howard Gardner. En 1979, como investigador de Harvard, recibió el pedido de un grupo filantrópico holandés, la Fundación Bernard Van Leer, de dedicarse a investigar el potencial humano. A pesar de que Gardner ya había estado pensando en el concepto de "muchas clases de mentes" desde por lo menos mediados de la década del setenta, la publicación de su libro *Frames of Mind* (Estructuras de la mente) en 1983 marcó el nacimiento efectivo de la teoría de las inteligencias múltiples:

"En mi opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos contenidos, pero resulta en extremo improbable que la capacidad para abordar un contenido permita predecir su facilidad en otros campos. En otras palabras, es de esperar que el genio (y a posteriori, el desempeño cotidiano) se incline hacia contenidos particulares: los seres humanos han evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de diversas maneras a una sola inteligencia flexible." (Gardner, 1994: 11)

Lo que llevó a Gardner a adoptar una postura crítica sobre el concepto tradicional de inteligencia fue en específico que ha sido tomada por mucho tiempo como un constructo unitario o factor general de cada individuo donde se cree que es totalmente independiente de los desafíos y oportunidades sociales. Además, se ha considerado que la inteligencia puede ser medida en forma pura con la ayuda de instrumentos estándar lo cual dificulta medir otras habilidades y que es una propiedad estrictamente individual alojada solo en la persona y no en el entorno, en las interacciones con otras personas o en la acumulación de conocimientos y experiencias que generan aprendizajes. (Luz de Luca, 2001).

Para Gardner una inteligencia es la "capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales", (1994; 10). Lo esencial de su teoría consiste en reconocer la existencia de ocho inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la existencia de alguna de las otras. Es decir, un individuo puede presentar dos o más tipos de inteligencia o sólo desarrollar una en específico.

Además, al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega que dichas inteligencias puedan ser heredadas genéticamente. Todos nacemos con ciertas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc.

Por ejemplo, ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades innatas. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente inteligente.

Howard Gardner (1994) añade que así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho tipos distintos:

Inteligencia Lógico Matemática: se utiliza para resolver problemas (como su nombre lo dice) matemáticas y de lógica. Es la inteligencia que normalmente poseen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia.

Inteligencia Lingüística: la poseen los intelectuales, poetas y escritores. Utiliza ambos hemisferios del cerebro.

Inteligencia Espacial: consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones. Este tipo de inteligencia la poseen personas como los marineros, ingenieros, cirujanos, escultores, arquitectos o decoradores de interiores.

Inteligencia Musical: como su nombre lo dice, es naturalmente de los cantantes y compositores, así como también de los productores musicales, bailarines y músicos.

Inteligencia Corporal – Kinestésica: capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, artesanos, bailarines de ballet, mimos, etc.

Inteligencia intrapersonal: es aquella que nos permite entendernos a nosotros mismos. Nuestras reacciones, impulsos, motivaciones, emociones, etc.

Inteligencia interpersonal: es la que nos permite entender a los demás. Las personas con esta inteligencia suelen ser empáticas y muy sociables.

La inteligencia intrapersonal e interpersonal forman la inteligencia emocional, aquella que determina la capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.

Y por último, la inteligencia naturalista: es aquella que se utiliza cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la que desarrollan los biólogos o los herbolarios.

Inteligencia Emocional

En su libro, Goleman (1995) menciona que el Oxford English Dictionary define la emoción como "cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión, cualquier

estado vehemente o excitado". Este autor, utiliza el término emoción para referirse a un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar.

El ser humano presenta muchas emociones, estas emociones a la vez contienen combinaciones, variables, mutaciones y matices. Así que existen mil y una formas de expresar lo que sentimos y pensamos.

En la actualidad, existe una discusión acerca de qué emociones pueden considerarse primarias – el azul, el rojo y el amarillo de los sentimientos, a partir de los cuales surgen todas las combinaciones – o incluso si existen esas emociones primarias. Algunos teóricos proponen "familias básicas", aunque no todos coinciden en cuáles son. Los principales candidatos y algunos miembros de su familia según Goleman (1995) son:

- Ira: furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, fastidio, animosidad, irritabilidad, hostilidad y tal vez en el extremo, violencia y odio patológicos.
- Tristeza: congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad, abatimiento, desesperación y, en casos patológicos, depresión grave.
- Temor: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, miedo, terror y a un nivel psicopatológico, fobia y pánico.
- Placer: felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, placer sensual, estremecimiento, embeleso, gratificación, satisfacción, euforia, extravagancia, éxtasis y en el extremo, manía.
- Amor: aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, infatuación, ágape (amor espiritual).
- Sorpresa: conmoción, asombro, desconcierto.
- Disgusto: desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, aversión, disgusto, repulsión.
- Vergüenza: culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, arrepentimiento, mortificación y contrición.

Sin duda, esta lista no resuelve todas las dudas que se plantean acerca de cómo categorizar la emoción. Es difícil combinar los celos, una variante de la ira que también se mezcla con la tristeza y el temor o comprender entre esperanza y fe, el coraje e indulgencia o certeza y ecuanimidad. El debate científico no puede combinar totalmente estas emociones combinadas.

El autor considera las emociones en términos de familias y dimensiones, tomando las principales familias mencionadas antes, como casos pertinentes a los infinitos matices de nuestra vida emocional.

El manejo de las emociones en la actualidad

Baena (2002) afirma que la crianza, los problemas individuales y la influencia del entorno son decisivos en el comportamiento emocional de los seres humanos. Se relaciona la influencia del entorno con la situación socioeconómica, cultural y penetración de medios de comunicación, específicamente la televisión y los videojuegos, así como la violencia intrafamiliar y la inseguridad.

En la vida actual, la ira puede darse en un embotellamiento de tráfico, viendo la televisión o jugando Nintendo. Pero no es natural que un niño de 10 años le disparé a otro que lo insultó, que unos adolescentes maten a la madre de uno de ellos imitando una película de terror o que tres niños de secundaria secuestren a una niña, le inflijan heridas con armas y finalmente la asesinen.

La actual generación de niños está más confusa emocionalmente que la anterior, más sola y deprimida, más enojada y sin reglas, más nerviosa y preocupada, más impulsiva y agresiva. La autora Baena (2002) propone una solución; que se dé una nueva visión de la escuela, la cual impulse una educación completa que traiga a la mente y al corazón al salón de clases.

Existen problemas en la vida cotidiana que se deben afrontar con rapidez, a pesar de que, generalmente, no disponemos de tiempo y calma. Sin embargo, durante todo el tiempo en el que la mente humana se ha desarrollado hasta su estado actual, el ser humano tuvo aún menos tiempo y calma que nosotros en la actualidad para desarrollar la inteligencia. Cuando un hombre de las cavernas vislumbraba una sombra, debía decidir en el paso de milésimas de segundo si allí había una presa o si la presa era él.

Para responder a esta decisión, la autora Baena (2002) formula que la naturaleza nos ha provisto de un segundo tipo de inteligencia en la que la expresión "inteligencia emocional" comienza a imponerse. Ésta está marcada por:

1. Decisiones extremadamente rápidas.
2. Decisiones confusas para nosotros mismos, pero que son absolutamente correctas.

Como los hombres de las cavernas, aún hoy en día, analizamos constantemente y sin darnos cuenta:

- Si el lugar en el que nos encontramos es peligroso o no.
- Si las personas que nos rodean son amables o amenazadoras.
- Juzgamos a las personas a partir de la primera expresión.
- A menudo tomamos decisiones sin haber analizado todos los factores o pensado en todas las consecuencias.

Así, la inteligencia emocional y el CI se complementan, es evidente que ambos se adecuan perfectamente a la definición de la inteligencia como: la capacidad para responder de la mejor manera posible a las demandas que el mundo presenta. Inteligencia de CI e inteligencia emocional forman parte de la misma cotidianidad de las vidas de los seres humanos.

La inteligencia emocional en el profesor.

La ayuda en clase necesita de tres elementos fundamentales: la persona del docente y su unidad interior, sus actitudes respecto a los alumnos y, finalmente técnicas pedagógicas que favorezcan el aprendizaje. En su obra, "La educación según Rogers", Poeydomenge (1984) precisa estos elementos ligados a la persona enseñante:

- Su autenticidad.

Es deseable que el profesor tenga congruencia o autenticidad en lo que piensa, dice y hace. Ser congruente es ser "de una sola pieza"; intentar tomar consciencia de su experiencia inmediata presente y de comunicarla si es necesario. Este acuerdo entre lo vivido, lo verbalizado y lo expresado realiza la congruencia o la unidad del sujeto que vive sin pantalla en su relación con el otro.

Este acceso a la experiencia de uno mismo, analizado por la consciencia verbal, da lugar a un conocimiento más justo que permite diferenciar entre un sentimiento inmediato, impulsivo, quizás violento, perturbador del equilibrio y un sentimiento más profundo cuya persistencia en el tiempo es signo de verdad. La persona auténtica ha aprendido a reflexionar en lo inmediato de su experiencia.

Rogers y otros (1996) han remarcado en diferentes ocasiones la tendencia natural de los profesores a llevar en la mayor parte de los casos la "máscara del profesor", a representar ese papel, a protegerse tras esa fachada, en suma, a jugar durante toda la jornada a ser profesor, para no quitarse la máscara hasta después una vez que haya abandonado la escuela.

- Aprecio, aceptación y confianza.

Existe otra actitud característica de los que tienen éxito en la facilitación del aprendizaje. Apreciar al alumno, valorar sus sentimientos, opiniones y toda su persona. Es preocuparse por el alumno, pero obvio no de una manera posesiva. Significa la aceptación del otro individuo como una persona independiente, con derechos y obligaciones propios. Es la creencia de que esta persona es digna de confianza de alguna manera fundamental. Ya sea que se le llame aprecio, aceptación o confianza o cualquier otro nombre, esta actitud se manifiesta en una variedad de formas.

- Comprensión empática.

Otro de los elementos esenciales para la experiencia de aprendizaje es la comprensión empática. Cuando el profesor tiene la capacidad de comprender desde adentro las reacciones del estudiante, cuando tiene una percepción sensible de cómo se presenta el proceso de aprendizaje al alumno, entonces podría facilitar un aprendizaje significativo.

Este tipo de comprensión es totalmente diferente de la común evaluativa y que responde al modelo de "comprendo tus deficiencias". Sin embargo, cuando existe una comprensión empática la reacción del alumno responde al siguiente modelo: "por fin alguien comprende cómo me siento y cómo soy yo, sin querer analizarme ni juzgarme. Ahora puedo prosperar, crecer y aprender".

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gardner, Howard (1994) Teoría de las inteligencias múltiples. Estructuras de la mente. Basic Books. Nueva York. U.S.A.
- Goleman, Daniel (1995). Inteligencia Emocional. Sello Editorial Zeta. España.

Poeydomenge, Marie Louise (1986). La educación según Rogers: Propuestas de la no directividad. NARCEA, España.

Luz de Luca, Silvia (2001). El docente y las inteligencias múltiples. Revista Iberoamericana de Educación. Argentina.

Muñoz, Razo Carlos (2011). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Segunda edición. Pearson Educación. México.